

O'ZBEKISTONNING DUNYO SIYOSIY XARITASIDA TUTGAN O'RNI VA RO'LI

**Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li¹,
Samadov Jamoliddin Esan o'g'li²,
Narziyev Furqat Fayzullo o'g'li³**

**Termiz Davlat Universiteti Tabiiy fanlar
fakulteti Geografiya ta'lim yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7905692>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston respublikasining geografik o'rni, dunyo hamjamiyatida tutgan nufuzi, tashqi iqtisodiy aloqalari, eksport va import imkoniyatlari haqida so'z boradi. Tashqi iqtisodiy aloqaning bugungi kundagi holati, takliflar, e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar yoritilgan. Shuningdek xuquqiy asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tashqi aloqa, iqtisod, xuquq, resurs, O'zbekiston, agrotexnologiya, tumanlar, Surxondaryo, oziq-ovqat, dehqonchilik.

O'zbekiston Respublikasi O'rta Osiyoning markazida joylashgan bo'lib, hududi shimoli g'arbda Orol dengizi va Ustyurt platosidan, janubda Afg'oniston bilan Amudaryogacha, sharq va janubi sharq tomonlarda Tyanshan va va Hisor-Oloy tog'larigacha cho'zilgan.

Hududining eng muhim jihatlaridan biri shundan iboratki, bu erda qorli cho'qqilar, baland tog' muzliklari, katta vodiylar, keng vohalar bilan birga bepoyon cho'l va qir-adirlar mavjud.

O'zbekistonning maydoni 448,9 ming kv. km, shuning to'rtidan uch qismini tekisliklar va platolar, qolgan to'rtidan bir qismini tog'oldi hududlari va tog'lar tashkil etadi. Hududning katta qismida mo'tadil iqlim, faqat chekka janubida subtropik iqlim hukmron. O'zbekiston dunyo hamjamiyati va siyosiy xaritasida o'ziga xos mavqega ega. U hozirgi kunda Birlashgan Millatlar tashkilotiga a'zo bo'lgan 193 davlatdan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi BMTga 2-mart 1992-yilda qabul qilingan.

O'zbekiston Yevrosiyo va Markaziy Osiyoning deyarli qoq o'rtasida joylashgan. Respublika hududi g'arbdan sharqqa 1425 kmga cho'zilgan, shimoldan janubgacha masofa esa 930 km. Eng baland nuqtasi Hazrat Sulton cho'qqisi (Hisor tizmasi) dengiz sathidan 4643 m balandlikda, eng past nuqtasi Mingbuloq botig'i -12 m.

Davlat chegaralarining umumiy uzunligi 6221 km bo'lib, shundan 2203 km yoki 1/3 qismi Qozog'iston Respublikasiga, 1721 km Turkmanistonga, 1161 km Tojikistonga, 1069 km Qirg'izistonga va 137 km Afg'oniston Respublikasiga to'g'ri keladi.

O'zbekistonning makrogeografik o'rni noqulay. U Dunyo okeanidan ancha uzoqda, materik ichkarisida joylashgan. Dunyo okeaniga chiqish uchun shimol tomonga Qozog'iston va Rossiya (Novorossisk, Naxodka), Latviya (Klaupeda) portlari, janubi-g'arb tomonda Fors korfazidagi (Abadan) portga Turkmaniston va Eron hududlari orqali avtomobil va temir yo'llarda borish mumkin. Undan tashqari Xitoy hududlari orqali (Toshkent – Andijon O'sh – Ergashtom–Qashqar Tinch okean) Tinch okeanga, Afg'oniston va Pokiston hududlari orqali Xind okeaniga chiqish imkoniyatiga ega Ammo oxirgi yo'nalish to'g'risida Afg'onistondagi siyosiy vaziyat yanada yaxshilangandan keyingina so'z yuritish mumkin.

O'zbekistonning makrogeografik o'rni noqulay. U Dunyo okeanidan ancha uzoqda, materik ichkarisida joylashgan. Dunyo okeaniga chiqish uchun shimol tomonga Qozog'iston va Rossiya (Novorossisk, Naxodka), Latviya (Klaupeda) portlari, janubi-g'arb tomonda Fors korfazidagi (Abadan) portga Turkmaniston va Eron hududlari orqali avtomobil va temir yo'llarda borish mumkin. Undan tashqari Xitoy hududlari orqali (Toshkent – Andijon O'sh – Ergashtom–

Qashqar Tinch okean) Tinch okeanga, Afg'oniston va Pokiston hududlari orqali Xind okeaniga chiqish imkoniyatiga ega Ammo oxirgi yo'nalish to'g'risida Afg'onistondagi siyosiy vaziyat yanada yaxshilangandan keyingina so'z yuritish mumkin.

O'zbekistonning mezogeografik o'rni ham makrogeografik o'rniga o'xshab ketadi. Shu bilan birga mamlakatimizda mikrogeografik (yani O'rta Osiyo mintaqasidagi) o'rni qulay O'zbekiston O'rta Osiyo mamlakatlari o'rtasida joylashgan, shuning uchun uning hududi boshqa mamlakatlar uchun ko'prik vazifasini bajaradi. O'zbekiston xilma - xil tabiiy ayniqsa, mineral resurslarga boy mamlakat. U O'rta Osiyo mamlakatlari ichida iqtisodiy jihatdan eng rivojlangan davlatdir. Unda sug'orma dehqonchilik va u bilan bog'liq bo'lgan paxtachilik, ipakchilik va qorako'chilik yuqori darajada taraqqiy etgan. Shu sababli O'zbekiston paxta, pilla etishtirish hamda qorako'l teri tayyorlash bo'yicha jaxon mamlakatlari orasida yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. O'zbekistonda 2002 - yilda 2,5 mln tonna ko'mir , 7,5 mln tonna neft, 57 mlrd kub m tabiiy gaz qazib olindi. Mamlakatimiz dunyoda oltin, kumush, qo'rg'oshin, mis va uran rudalari qazib olishda ham yuqori o'rinlarni egallaydi. O'zbekiston kimyoviy xomashyo resurslari (Osh va kaliy tuzlari, fosforitlar) bezak toshlari (granit, marmar) va qurilish materiallarning katta zaxiralarga ega. Bularning barchasi jaxon miqiyosida mamlakat obro'sini ko'taradi va uni dunyoga mashxur qiladi. Shu bilan birga mineral resurslar, ayniqsa strategik ahamiyatga ega resurslarning (oltin neft gaz) katta zaxiralari mavjudligi O'zbekistonning geostrategik ahamiyatini oshiradi. Agar mineral resurslarga er - suv resurslari qo'shilsa, mamlakat ahamiyati yanada yuqoriga ko'tariladi. Chunki er - suv resurslari asosida dexqonchilik ekinlari etishtiriladigan sug'orma dexqonchilik rivojlangan. Respublikada 4 mln gektardan ortiq sug'orma erlar mavjud. Bu MDX davlatlari ichida Rossiyadan keyingi ikkinchi ko'rsatkichdir. Sug'orma erlarning deyarli 95% xaydaladigan erlardan iborat. Xaydaladigan erlarga yana bahorikor dexqonchilik erlari xam qo'shiladi. Xaydaladigan erlarning umumiy maydoni 4 mln gektardan oshadi.

Inson resurslarining 50,3 foizini mexnat resurslari tashkil etadi. O'zbekiston aholisining soni 2002 - yil 1 - yanvar ma'lumotlariga ko'ra 25,2 mln ga yetdi. Shundan 12, 7 mln kishi mexnat resurslarini tashkil etadi. O'zbekiston aholi soni bo'yicha 230 ta mamlakat ichida 37 - o'rinni egallaydi. Jami aholining 37,1 foizi shaxar va shaxarchalarda, 62,9 foizi qishloq joylarida istiqomat qiladi. Shaxar aholisini xissasiga ko'ra O'zbekiston O'rta Osiyoda Turkmanistondan keyingi o'rinda turadi. Lekin mintaqadagi shaxar va shaxarchalarning asosiy qismi, shu jumladan, yirik va katta shaxarlarning kupchiligi O'zbekistonda joylashgan.

O'zbekiston dunyo miqiyosida neft qazib olish bo'yicha 22 - 24, gaz bo'yicha 5-6 o'rinlarni egallaydi. Mamlakat aholi jon boshiga xisoblaganda elektroenergiya (1900 kvat soat), mineral o'g'itlar, tsement ishlab chiqarish bo'yicha xam jaxon mamlakatlari ichida munosib o'rinlarni egallaydi xamda qator Osiyo va Afrika mamlakatlaridan oldinda turadi.

1991-yilda sobiq Ittifoqning parchalanib ketishi uning asosida qator mustaqil suveren davlatlarning, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasining vujudga kelishiga sabab bo'ldi.

O'zbekiston Davlat mustaqilligining dastlabki kunlaridan boshlab, o'zining ichki va tashqi siyosatini ishlab chiqish, boshqa davlatlar bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama aloqalar o'rnatish borasida muhim tadbirlarni amalga oshirdi. Sobiq Ittifoqning parchalanib ketishi va O'zbekistonning Davlat mustaqilligiga erishishi natijasida mamlakatimizda quyidagi o'zgarishlar sodir bo'ldi:

1. Ilgari «markaz» tomonidan boshqarilgan vazifalarni endi O'zbekistonning o'zi mustaqil ravishda bajarishiga to'g'ri kelmoqda.
2. Ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar iqtisodiy o'zgarishlarni amalga oshirishni taqozo etmoqda. Bunda rejalashtiriladigan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tish ushbu masalalarning nazariy va amaliy muammolari yechimini taqozo etmoqda.
3. O'zbekiston boshqa O'rta Osiyo davlatlari kabi Rossiya bilan janub va janubi g'arbida joylashgan Pokiston, Eron va Turkiya davlatlari o'rtasida «bufer-davlat» rolini bajarmoqda.
4. O'zbekiston O'rta Osiyoda egallagan qulay geostrategik o'rni, boy va xilma-xil tabiiy resurslari, tabiati bilan ko'pchilik davlatlar, shu jumladan, AQSH va Rossiya e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda. Bunday sharoitda hech ikkilanmasdan yagona yo'lni tanlab olish zarur. Bu o'rinda O'zbekiston Prezidenti I.A.Karimov tomonidan tanlangan yo'l, ya'ni Rossiya pozitsiyasini qo'llab-quvvatlash — hozirgi vaqtdagi eng haqqoniy va maqbul yo'ldir. Shu bilan birga O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan o'rnatilgan aloqalarini davom ettirishi ham maqsadga muvofiqdir.

Davlatlararo iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarning yanada samarali natijalar berishi uchun jahonning uzoqroq mamlakatlari bilan bog'lanish, boshqacha aytganda, makrokengliklar talab etiladi. Ammo, dunyo mamlakatlari bilan iqtisodiy aloqa o'rnatishda materik iehkarisida joylashgan davlatlar dengiz bo'yidagilarga nisbatan bir qancha noqulayliklarga duch keladi. O'zbekiston yaqin dengizlarga chiqishi uchun kamida ikki davlat hududini bosib o'tishiga to'g'ri keladigan jahondagi kamdan kam davlatlaridan biri boiganligi sababidan makroiqtisodiy geografik o'rni (jahon davlatlariga nisbatan tutgan o'rin) nisbatan noqulaydir. Mustaqillik yillarida turli yo'nalishlarda O'zbekistonni dunyo okeani bilan bog'lovchi xalqaro yo'l loyihalarida faol ishtirok etishi mazkur holatni biroz yengillashtiradi.

O'zbekiston Respublikasining siyosiy geografik o'rni klassik geosiyosatchilar tomonidan ajratilgan Yevrosiyoning ichki kontinental qismi, ya'ni Xartlend (ingl. Heartland - "dunyoning yuragi"), hamda Yevrosiyoning janubi-g'arbiy dengizga yaqin mintaqasi Rimlend (Rimland "ichki yarim oy")ning o'zaro tutashgan hududda joylashganligi bilan tavsiflanadi. Bu holat esa jahonda yetakchilikni qo'lga kiritishni rejalashtirayotgan ko'plab davlatlarning respublikamizga nisbatan geosiyosiy qiziqishlarining yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, O'zbekistonning qulay transport geografik o'ringa egaligi, davlatimizning strategik resurslar hisoblanmish - neft, gaz, oltin, uran va boshqa ko'plab yerosti va usti boyliklariga egaligi, qulay tabiiy iqlim sharoiti, insoniyat tarixiy taraqqiyoti va sivilizatsiyasida salmoqli o'rin tutishi, katta demografik salohiyatning mavjudligi uning o'ziga xos geosiyosiy imkoniyatlarga egaligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, uning siyosiy geografik o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar ham mavjud. Xalqaro terrorizm va diniy ekstremizm xavfi, respublikamiz hududini narkotrafik yo'laklari sifatida foydalanishga harakat, global miqyosdagi ekologik muammolar, turli davlatlar orasidagi geosiyosiy raqobat, Afg'onistondagi beqaror siyosiy vaziyat O'zbekiston mazkur geografik o'rin ko'rinishiga ta'sir etuvchi salbiy omillar bo'lib hisoblanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 08.12.1992 (qo'shimcha va o'zgartirishlar bilan)

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi Farmoni (Xalq so'zi 2017 yil, 8 fevral).
3. I.A.Karimov O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida. T. «O'zbekiston» 1995 y.
4. „O'ZBEKISTONNING IQTISODIY VA IJTIMOIIY GEOGRAFIYASI" Payoz Musayev, Jahongir Musayev TOSHKENT – 2014
5. „O'ZBEKISTONNING IQTISODIY VA IJTIMOIIY GEOGRAFIYASI" Payoz Musayev, Jahongir Musayev TOSHKENT – 2019
6. „MINTAQAVIY IQTISODIYOT" A.E. Ishmuhamedov, M.R. Rahimova TOSHKENT-2010
7. „O'ZBEKISTON GEOGRAFIYASI" A.Soliev TOSHKENT-2014
8. www.hozir.org
9. www.aim.uz
10. www.fayllar.org
11. www.uz.wikipedia.org
12. www.geografiya.uz
13. www.google.uz

INNOVATIVE
ACADEMY